

O'QUVCHILARGA ONA TILI VA ADABIYOT FANINI O'QITISHDA SAMARADORLIK HAQIDA

Inatullayeva Munisa Akbarjon qizi

Navoiy viloyat Karmana tumanidagi Hamza Umarov nomidagi 22-sonli maktabning ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7487098>

Annotatsiya. Ushbu maqolada so'z qo'shilmalari, so'z birikmalari ilmiy tadqiq etiladi. Sintaksis o'qitishning samarador usullarining va ularning tizimlarini qo'llashning metodlari haqida ilmiy masalalar bayon etiladi. Ilmiy fikrlar faktlarga asoslanib xulosalanadi.

Kalit so'zlar: Til, nutq, tovush, so'z, ibora, qo'shimcha, imkoniyat, birlik, vosita, vazifa, ifoda, material, tuzilishi, tizim, bog'lanish, Grammatik bog'lanish.

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ РОДНОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ

Аннотация. В данной статье научно исследуются словосочетания и словосочетания. Описаны научные вопросы об эффективных методах обучения синтаксису и методах использования их систем. Научные мнения основаны на фактах.

Ключевые слова: Язык, речь, звук, слово, словосочетание, наречие, возможность, единица, средство, задание, выражение, материал, структура, система, связь, Грамматическая связь.

ON EFFECTIVENESS IN TEACHING STUDENTS' MOTHER LANGUAGE AND LITERATURE

Abstract. In this article, word combinations and word combinations are scientifically researched. Scientific issues about effective methods of teaching syntax and methods of using their systems are described. Scientific opinions are based on facts.

Key words: Language, speech, sound, word, phrase, adverb, opportunity, unit, tool, task, expression, material, structure, system, connection, Grammatical connection.

Ta'limdan asosiy maqsad bolalarga bilim berishgina emas, balki bilim olish yo'llarini o'rgatish, ularni ta'lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirish demakdir. Yangicha ijtimoiy, iqtisodiy sharoitda tilni o'qitish mazmunini takomillashtirish, darslarni jahon andozalariga mos ravishda tashkil etish o'quvchi faolligini oshiradigan muhim omillardan hisoblanadi

Har qanday til o'zining nutq tovushlari, so'zlari (iboralari) va qo'shimchalaridagi imkoniyatlarini sintaksisda, yani gap qurilishida namoyon qiladi. Sintaksis tilimiz imkoniyatlarining ko'zguisidir. Biz ifodalayotgan til turli birliklardan, vositalardan iborat.

Ularning har biri tilda o'zining muhim vazifasini bajaradi. Til birligi- bir-biridan vazifasi, ifoda materiali, tuzilishi va tizimdagi o'rni bilan farqlanadigan til hodisasi.

Gap, so'z birikmasi, so'z, tovush, qo'shimcha tilning birligi sanaladi. Tovush og'zaki nutqning eng kichik, mayda bo'lakka bo'linmaydigan qismidir. Gap odatda bir so'zdan yoki bir necha so'zlarning o'zaro grammatik va mazmuniy bog'lanishidan ham tashkil topishi mumkin.

Bir so'zning boshqa so'zga ma'lum grammatik vositalar (grammatik qo'shimchalar, yordamchi so'zlar) yordamida bog'lanishi grammatik bog'lanish hisoblanadi.

Gapda so'zlarning bog'lanishi ikki xil bo'ladi:

a) teng bog'lanish; b) tobe bog'lanish.

1) teng bog'lanish – ikki so'zning teng huquqli, biri ikkinchisiga bo'ysunmay bog'lanishi: akam va ukam, kitob va daftar kabi. Bir xil gap bo'lagi vazifasida kelib, ko'pincha bir xil so'roqqa javob bo'luvchi bo'laklarning o'zaro teng bog'lovchilar yoki sanash ohangi yordamida bog'lanishi teng bog'lanish sanaladi.

Quyidagi vositalar teng bog'lovchi vazifasini bajaradi:

a) biriktiruvchi bog'lovchilar: *va, hamda* (ko'pincha va o'rnida bilan ko'makchisi ham qo'llanadi)

b) zidlov bog'lovchilari: *ammo, lekin, biroq*

d) ayiruv bog'lovchilari: *yo, yoki, yo-yo, goh-goh, dam-dam.*

II. Bog'lovchi vazifasidagi yuklamalar:

a) gumon yuklamasi: *na...na...*

b) kichraytiruv va ta'kid yuklamasi: *-u (-yu), -da.*

Tobe bog'lanish- bir so'zning (tobe so'zning) boshqa bir so'zga (hokim so'zga) bo'ysunishi orqali bog'lanishi: *qizil gul, qushlarning sayrashi.* Bir bo'lakning boshqa bo'lakka kelishik, *shaxs-son, zamon qo'shimchalari, ko'makchilar va so'z tartibi hamda ohang yordamida bog'lanishiga tobe bog'lanish deyiladi.*

Tobe bog'lanish doimo ikki qismdan iborat bo'ladi: *tobe bo'lak va hokim bo'lak.* So'roq bog'lanib kelgan qism *HOKIM*, so'roqqa javob bo'lib keluvchi qism *TOBE BO'LAK* sanaladi. Tobe-hokimlik munosabatini yozuvda ifodalash uchun strelkadan foydalaniladi.

Strelka nayzasi tushgan bo'lak – hokim, strelka boshlangan bo'lak – tobe sanaladi. Tobe bo'lak hokim bo'lak bilan kelishik, egalik, *shaxs-son qo'shimchalari, ko'makchilar va ohang yordamida bog'lanadi.* Bunday bog'lanish ikki xil sintaktik birlikni vujudga keltiradi: a) gap; b) so'z birikmasi. *Shaxs-son qo'shimchalari yordamidagi bog'lanish gapni, qolgan vositalar yordamidagi bog'lanish so'z birikmasini hosil qiladi.*

REFERENCES

1. 1.Yo. G'ulomov, Inomjon Rasulov, Hasan Rustamov, Belgi Mirzaahmedov. O'zbek tili o'qitish metodikasi, Toshkent, "O'qituvchi", 1995 y.
2. 2.Asqar G'ulomov. Ona tili o'qitish prinsiplari va metodlari."Toshkent", "O'qituvchi", 1992 yil.
3. 3.Ona tili o'qitish samaradorligini oshirish. Toshkent, "O'qituvchi", 1996 yil.
4. 4.Matbuot nashrlari: "Ma'rifat", "Murabbiy" gazetalari; "Xalq ta'limi", "Til va adabiyot ta'limi" jurnallari.